

LA TEORÍA DEL CAOS EN LA METODOLOGÍA SISTÉMICA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

BERNABÉ HERNANDIS ORTUÑO
Dept. Expresión Gráfica en la Ingeniería
Universidad Politécnica de Valencia
bhernand@degi.upv.es

JOSÉ BONMATÍ BLANC
Dept. Master DIGD
Universidad Politécnica de Valencia
jobonbla@upvnet.upv.es

Resumen.- En este artículo se pretende ofrecer una nueva visión del uso del Análisis Estructural conjuntamente con la metodología sistémica para el diseño de productos industriales. Como resultado de esta aplicación se seleccionarán las variables más significativas para determinar la posible existencia de caos en el modelado de productos industriales.

Abstract.- In this paper we offer a new vision of using the Structural Analysis and the systemic methodology together applied to the design of industrial products. The results of this application will be a new selection of the most important variables which will be used to determine the possible existence of chaos in the modelling of industrial products.

1.- OBJETIVOS

El proceso de investigación abordado pretende ofrecer una nueva visión del uso del Análisis Estructural[1] conjuntamente con la metodología sistémica para el diseño de productos industriales. Como resultado de esta investigación, se seleccionarán las variables más significativas que intervendrán en el modelado, con el fin de determinar la posible existencia de caos en su evolución.

En este artículo se realizará un análisis con el que se pretende reducir la complejidad del sistema en estudio, para determinar aquellas variables (atributos) que poseen mayor grado de significación y con la finalidad de transformarlos en características del producto.

2.- ESTADO DEL ARTE

Existen diversos métodos con capacidad de selección de atributos, o características del

producto, que tienen en cuenta las necesidades requeridas por el consumidor, las especificaciones del fabricante y los factores de influencia imputados por el diseñador.

Entre ellos tal vez el más empleado sea el denominado "listas de atributos o de características"[2]. Es una técnica de desencadenamiento de nuevas ideas para la división del problema en sus partes más importantes y para el análisis posterior de sus atributos.

Otro método empleado de carácter matricial es el Quality Function Deployment (QFD)[3]. En una primera matriz se estudian las relaciones existentes entre las especificaciones demandadas por el consumidor y los parámetros del producto atribuidos por el diseñador.

También encontraremos el modelo de Kano[4] que nos permite extraer necesidades de gran importancia para la introducción del producto en el mercado, contemplando sobretodo requisitos de calidad, captando la voz del cliente y clasificando los requisitos obtenidos.

Otro procedimiento para la determinación de características es el conocido como "Paneles de usuario"[5], que consiste en estudios exploratorios para poner de manifiesto todo el espectro de atributos y cualidades asociadas a un producto.

En la búsqueda de métodos relativos a la clasificación de variables y su posible agrupación nos encontramos con el análisis estructural.

Este método, según el profesor Enrique de Miguel[6], fué introducido en Francia por el Profesor Wanty e impulsado por los profesores R. Saint-Paul, P.F. Tenière- Bouchot y M. Godet, así como en España por el citado profesor De Miguel. Según la opinión de los autores, esta técnica permite detectar los subsistemas y variables más significativas en la modelización teórica del diseño.

3.- DESARROLLO

Una vez definidos los atributos por cualquiera de los procedimientos mencionados procederemos a una selección cualitativa de las variables estudiando su comportamiento con la aplicación del análisis estructural al diseño de productos.

Haremos uso de este método con la finalidad de determinar qué variables son más significativas, analizando el resultado y observando la posible agrupación de éstas en subsistemas, así como su clasificación según comportamiento y posterior incidencia en el diseño.

Para la investigación hemos aplicado la técnica del cuestionario denominada como método Delfos, obteniendo como consecuencia una lista de atributos. El objetivo principal es tener en cuenta los diferentes perfiles que entran a formar parte del desarrollo de producto, a saber: el usuario, el empresario, y por ultimo el diseñador. Nos centraremos en el diseñador como experto en el conocimiento del producto y de sus características. La pregunta que se formula es la siguiente ¿Desde su punto de vista, qué factores intervienen en el desarrollo de un producto nuevo o en el rediseño de un producto existente?

Se recopilan las respuestas obtenidas mediante Brainstorming, realizando un primer listado de atributos. Este se complementará en nuestro caso , a partir de la lista de atributos citada por Gerardo Rodríguez ampliando a Bonsiepe[2].

Listado de atributos según Rodríguez / Bonsiepe:

De Uso:	Económicos o de mercado:	Estructurales:
Practicidad	Demanda	Numero de componentes
Conveniencia	Oferta	Carcasa
Seguridad	Precio	Unión
Mantenimiento	Ganancia	Centro de gravedad
Reparación	Medios de distribución	Estructurabilidad
Manipulación	Canales de distribución	
Antropometría	Centros de distribución	
Ergonomía	Empaque	
Percepción	Propaganda	
Transportación	Preferencia	

	Ciclo de vida Competencia	
Técnicos-productivos: Bienes de capital Mano de obra Modo de producción Normalización Estandarización Prefabricación Lay-out Línea de producción Materias primas Tolerancias Control de calidad Proceso productivo Estiba Embalaje Embalar Costo de producción	De Función: Mecanismos Confiabilidad Versatilidad Resistencia Acabado	Formales: Estilo Unidad Interés Equilibrio Superficie
Identificación: Impresión Ubicación	Legales: Patente Norma	

Este es el listado que proponemos como punto de partida para confeccionar una matriz de 61 filas por 61 columnas.

Listado de atributos ampliada (Brainstorming UPV/ 2003)

Tipo de Materiales	Embalaje
Resistencia del material	Publicidad
Características del Material	calidad
Normativa	red comercial
Precio	tiempo desarrollo
Estética	Ciclo de vida
Uso	Durabilidad
Grafismo	Fiabilidad
Línea de producto	Resistencia
Colores	Imagen Marca
Componentes	Propiedad Intelectual
Tendencias	Patentes
Mercado	Competencia
Segmento de mercado	Software
Distribución	Inversiones
Logística	Costes
Capacidad interna de la empresa	Fabricabilidad
Comodidad	Proveedores
Ergonomía	Ayudas
Texturas	Investigación
Imagen	Creatividad
Montaje	Diferenciación
	Exclusividad
	Novedad

Nivel Tecnológico de producto	Estatus Fácil Limpieza
Servicio post venta	Integración
Facilidad de reparación	Estructura Empresa
Reciclaje	Flexibilidad en la producción
Respeto medio ambiente	Necesidades Cliente
Estandarización	Instrucciones
Facilidad uso	
Discurso (signo)	

Análisis estructural

Una forma de analizar las múltiples acciones que se producen entre los diferentes elementos del sistema es construir una matriz de doble entrada. En esta matriz de influencias directas, la acción o influencia del elemento (característica) i sobre el j viene definido por el valor u_{ij} .

Como las acciones o influencias que tienen lugar entre los distintos elementos de un sistema son muy variadas, no se puede usar una medida común para todas. Por ello es conveniente valorar cualitativamente la influencia de una característica. Así, se clasificará cada característica como muy fuerte, fuerte, regular, débil o nula.

	1	2	3	i	j	k	n		
1	■	F	MF	..	D	R	..	MF	
2	F	■	R	..	N	D	..	R	
3	N	N	■	..	R	D	MF	..	D
i	R	MF	F	..	■	F	F	..	R
j	MF	R	D	..	R	■	F	..	MF
k	F	R	MF	..	F	MF	■	..	R
n	N	D	MF	..	R	MF	D	..	■

M=Muy Fuerte F=Fuerte R=Regular
D=Débil N=Nula

Matriz de influencias directas

Fuente: De Miguel Fernández, E. "Introducción a la Gestión (Management)". Tomo I. SP-UPV -93.632-I. 1993. Pág. 293

Con esta matriz cualitativa no se puede determinar qué variables son las más importantes. Así, pues, para poder operar con la matriz, se traducirá la información cualitativa a información numérica, esto es obtener una matriz cuyos elementos sean ceros y unos (en ocasiones se

pueden colocar valores intermedios). Se colocará un 1 cuando la característica i actúe directamente (MF, F) sobre la característica j. En caso contrario se colocará un 0.

	1	2	3	i	j	k	n		
1	■	1	1	..	0	0	..	1	
2	1	■	0	..	0	0	..	0	
3	0	0	■	..	0	0	1	..	0
i	0	1	1	..	■	1	1	..	0
j	1	0	0	..	0	■	1	..	1
k	1	0	1	..	1	1	■	..	0
n	0	0	1	..	0	1	0	..	■

Matriz de 0 y 1

Fuente: De Miguel Fernández, E. "Introducción a la Gestión (Management)". Tomo I. SP-UPV -93.632-I. 1993. Pág. 294

Con toda esta transformación se pretende encontrar las variables clave, que son las que deben ser tenidas más en cuenta en el proceso de diseño. Con esta matriz binaria se aprovechan las propiedades de las matrices booleanas. Si una variable i tiene influencia directa sobre otra variable k y, a su vez, ésta influye sobre otra j, cualquier cambio en la variable i afectará indirectamente a la variable j.

Lo que se debe hacer después de obtener la matriz binaria es tomar cada fila de la matriz y sumar los valores contenidos en ellas. En las filas quedan reflejadas las influencias de i sobre los demás elementos. Si estas influencias son muchas, al sumar los valores de la fila el número que se obtenga será elevado en comparación con las variables que tengan poca influencia sobre el resto. Así, se diría que el elemento i tiene una motricidad elevada. Por tanto la suma de los valores de una fila proporciona un índice de la motricidad del elemento correspondiente.

Del mismo modo, al sumar los valores de una columna cualquiera j, el valor resultante será tanto mayor cuantos más elementos influyan sobre esta variable. Por lo tanto, la suma de los valores de la columna j es una medida de la dependencia de dicho elemento.

Se puede obtener una clasificación de los elementos o características del sistema en función de su motricidad y de su dependencia, valorando tanto las influencias directas como indirectas de distintos órdenes.

Cada variable tiene, pues, un nivel de motricidad y un nivel de dependencia y se puede representar gráficamente.

Clasificación de variables

Fuente: De Miguel Fernández, E. "Introducción a la Gestión (Management)". Tomo I. SP-UPV -93.632-I. 1993. Pág. 297

En vista de la gráfica las variables poco motrices y poco dependientes se denominan autónomas y tienen poca relación con el sistema. Las variables muy dependientes y poco motrices, se llaman dependientes y son, por tanto, susceptibles de evolucionar. Su evolución viene determinada por las posibles modificaciones en las variables más influyentes. Las variables muy motrices y muy dependientes, son a la vez muy inestables. Toda acción sobre estas variables tendrá repercusiones sobre las demás y sobre ellas mismas por un efecto de retorno que multiplicará o reducirá su impulso inicial. Se denominan variables de refuerzo. Las variables muy motrices y poco dependientes son las que condicionan al resto del sistema y son calificadas como variables motrices.

En el gráfico siguiente se observa la distribución de variables con sus correspondientes agrupamientos en subsistemas. Su obtención será uno de los objetivos principales de la utilización del método, permitiendo la validación de estos subsistemas como característicos del diseño. Ofreciendo la posibilidad de una definición significada como punto de partida para el modelado teórico en el diseño de productos.

4.- CONCLUSIONES:

La ventaja de este método es que se pueden descubrir de manera sencilla las variables más relevantes antes de tomar decisiones sobre sistemas más complejos en el diseño.

La optimización del modelado, mediante el uso del análisis estructural, permite abordar el modelo para el diseño del producto, con garantía suficiente en cuanto a la validez de las variables y subsistemas contemplados.

5.- ÁMBITO DE DESARROLLO

Este trabajo forma parte de la Acción Especial "La Teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en Sistemas Complejos biológicos y sociales" asignada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con referencia BFM2001-5515-E, tipo A2, al equipo de investigación interdisciplinario, cuyo investigador principal es D. Lorenzo Ferrer Figueras, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

6.- BIBLIOGRAFÍA

- [1] Dema Pérez, C.M.: *La estabilidad y la sensibilidad de la clasificación MICMAC de las variables en el análisis estructural, una aproximación al tema*; Tesis Doctoral dirigida por J.I.Dalmau Porta. UPV – 1995.
- [2] Rodríguez, Gerardo: *Manual de Diseño Industrial: Curso básico*. México – Ed. Gustavo Gili. 1983. Págs. 54-60.
- [3] Capuz Rizo, S.: *Introducción al proyecto de Producción. Ingeniería Concurrente para el diseño de producto*. SPUPV-99.4109. Valencia 1999. Págs. 154-164
- [4] Kano; Seraku; Takahashi; Tsuji: *Attractive and Must-be Quality*. Hinshitsu 14, nº2. Published by the Japan Society for Quality Control.
- [5] Page, A.; Porcar, C.; Such, M.J.; Solaz, J.; Blasco, V.: *Nuevas técnicas para el desarrollo de productos innovadores orientados al usuario*. IBV. Valencia 2001. Págs. 45-47

[6] De Miguel Fernández, E.
“Introducción a la Gestión (Management)”. Tomo
I. SP-UPV -93.632-I. 1993. Págs. 291-304

Otras referencias

<http://www.betterproductdesign.net/tools/definition/kano.htm>
(20-05-2003)

Ferrer, L.: *Apuntes del curso de
Introducción al Pensamiento Sistemico: Orden y
Caos*. Valencia, 1999.

Hernandis, B.; Iribarren, E. R.: *Diseño de
nuevos productos. Una perspectiva sistémica*.
SPUPV-4124. Valencia, 2000.